

El mejor sitio para obtener información sobre poleras personalizadas, aquí tienes INFINITYSHOP, tienda de poleras personalizadas, fabricantes cualificados

Los mejores estampados se pueden realizar con la técnica de impresión dtg sobre tela, que lo consigue como una impresora logrando soportar diseños complejos independiente a la cantidad de colores utilizados en el diseño. A menudo, tenemos la idea de hacer estampados de polera para nuestros proyectos en Infinityshop y de este modo darle empaque a nuestra marca o simplemente quieres lucir en tu polera de algodón un diseño personalizado que no hallarás en ninguna tienda. Si estas buscando [impresión DTG](#)

, adéntrate en: InfinityShop, impresión DTG, un gran fabricante.

Gracias a esta técnica de impresión dtg se puede imprimir tu idea en una polera de algodón y realizar estampados personalizados de la mejor calidad. Contamos con un stock de diseños ya impresos en poleras para hombre y mujer en nuestra tienda online aquí, asimismo realizamos estampados personalizados con el diseño de tu preferencia ya sea una temática de juegos, música, animación, cine o bien incluso el personaje preferido de tu serie.

El servicio dtg para el estampado de poleras está disponible para todo el mundo, ya sean empresas o particulares quienes deseen estampar sus ideas en una polera de algodón. Te garantizamos que será una polera que llevarán varias generaciones por su gran fijación de los colores y calidad.

Quienes Somos

Somos comercializadora de poleras personalizadas en impresión directa DTG desde el año 2020. Especialistas en personalizar poleras a todo Chile. En infinityshop somos una empresa profesional de estampación textil y imprenta con sede en Recoleta, Patronato. Nos dedicamos a dar tus diseños y tus ideas en las prendas que prefieras, como estampadores profesionales podemos hacer realidad tus creaciones.

Qué podemos hacer por ti

Somos especialistas en poleras estampadas personalizadas para todo tipo de clientes. Proveemos de poleras 100% algodón a ONG's, AMPAS, clubs deportivos, empresas, startup, grandes superficies, convenciones, bandas o ilustradores, entre muchos otros. Sólo ofrecemos productos de buena calidad, en relación con el precio que cobramos.

Crea tu Polera

Puedes escoger la prenda que necesites en nuestros catálogos online. Sea cual sea tu proyecto, nos adaptamos sin problema a tu presupuesto y te asesoramos en todo el proceso hasta conseguir la camiseta perfecta para ti. Si quieres disponemos de poleras de manga corta, larga o tirantes, poleras de algodón, poliéster y prendas ecológicas, poleras blancas, negras, verdes, del color que quieras!.

Si quieres disfrutar vistiéndote con las poleras más divertidas y originales, sigue leyendo y acompáñanos a crear tu polera con el mejor servicio de estampados personalizados. Nuestro servicio de impresión DTG y estampados personalizados en Chile, es el mejor de todos, por lo tanto podemos brindarte una muy interesante atención y servicio con el fin de que puedas conseguir los más sublimes diseños de poleras. Quienes adoran las poleras personalizadas, pueden estar felices de saber que nuestro servicio se especializa en brindar las mejores poleras con los más excelentes diseños en Chile.

Al estar dedicados al sector de diseños y estampados es preciso que entiendan que nos dedicamos a crear y buscar los mejores diseños para que puedas usar el estampado que más se encuentre a la moda, o bien bien el estampado para tu empresa. ¿Qué podrás encontrar en nuestra web de estampados?. Quizás te interese: Cómo comenzar un negocio de poleras personalizadas.

Esto con el fin de que puedas elegir el estampado que más quieras tener, o bien si quieres contactar con nuestro equipo de soporte y por medio de este simplemente disfrutar del más fantástico servicio de estampados en Chile. Nos dedicamos a la creación de estampados de todos los tipos, tales como: Estampados de poleras negra, estampados de polera blanca, estampados en polera algodón, estampados de polera de mujer, estampados de polera de hombre, poleras Gaming.

Nos destacamos en ser un equipo dedicado al diseño de las mejores poleras personalizadas.

Si buscas estampados de polera, quizás te puedas encontrar con nuestro servicio. Además de que al ser una empresa que cuenta con una amplia trayectoria, podrás confiar en nosotros desde la primera compra, debido a que sencillamente tenemos todo para que puedas sentirte cómodo y conseguir el modelo de tu polera favorita. Nuestra empresa está completamente dedicada a la elaboración de estos hermosos y característicos estampados.

Muchos son los diseños que podemos imprimir en nuestras poleras, pero ¿cuáles son los diseños tendencia?. Aquí te daremos ideas novedosas par que puedas abrir tu mente y hacer volar tu imaginación.

Diseños ecológicos como por ejemplo: cuidar el planeta, tomar agua o plantar un árbol. Quizás te interese: 10 trucos para estampar una polera con impresión directa y es que estos diseños no pueden faltar en el stock de tu

tienda de poleras. Frases de superación como por ejemplo: gracias por no creer en mí o bien alguna frase que de ánimo de superación para cuando la veas te recuerde porque empezaste.

Diseños de leyendas o mitos urbanos como por ejemplo: artistas de música, carátulas de canciones, logotipos o símbolos representativos que marcaron un hito en la historia de la humanidad. Diseños para una familia completa como por ejemplo: En caso de accidente, no informar a mi suegra, Super Papá. Diseños de personajes de videojuegos la idea es estampar el personaje, figura o objeto preferido del juego.

Puedes enfocarte en dar un buen diseño de calidad con colores vivos y buenas terminaciones o entregar una prenda de moda con la misma calidad en diseño. Debes verlo de la siguiente forma muchas veces estampar un diseño tendencia va relacionado con el fanatismo de dicha temática, por ende el estilo y moda pasa a un segundo plano ya que las poleras pueden ser unisex. Si quieres inspirarte con nuestros diseños puedes visitar nuestro stock de diseños personalizados en nuestra tienda online.